

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ёдгорова Хилола Исроиловна

Джизакский политехнический институт старший преподаватель

e-mail: hilolayodgorova@gmail.com

тел.: 99890-310-34-35

Аннотаци: Важнейшая роль в производстве швейных изделий принадлежит технологическим процессам. Все технологические операции по обработке и сборке швейных деталей в своей совокупности должны быть экономически целесообразны. А достигнута эта цель может быть только при достаточно высоком уровне используемого оборудования на производстве, а также современных технологий и организации производства.

Внедрение высококачественного швейного оборудования, автоматизация швейных процессов, улучшение качества оборудования, постоянное его обновление, все это неотъемлемые части совершенствования швейного производства.

В соответствии с запросами сельского населения, для облегчения обслуживания сельского населения в наиболее крупных поселениях, особенно в труднодоступных районах, обслуживаются дома бытового обслуживания, небольшие вторичные ателье или мастерские, которые организуются высококачественными городскими ателье по расширению ассортимента выпускаемой продукции, включая верхнюю одежду и красивую одежду, изделия из овчины и меха, швейные изделия, головные уборы, регулярное выполнение заказов на ремонт и обновление одежды.

Ключевые слова: ателье, одежда, населения, модел, диайн, изделия, форма, культура, эффективность, услуга, предприятия.

В Основных направлениях экономического и социального развития Узбекистана на 2020-2025 годы и на период до 2025 года сказано: «Одна из

важнейших задач всех без исключения отраслей, республик и районов страны — увеличение вклада в решение многообразных задач, связанных с подъемом благосостояния людей, последовательное осуществление Комплексной программы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг на 2020-2025 годы». Для обеспечения дальнейшего развития и повышения эффективности сферы услуг необходимо: «Коренным образом улучшить качество и культуру обслуживания населения, расширять сеть, совершенствовать организацию работы предприятий и учреждений сферы услуг, разнообразить виды их, с тем чтобы создать для трудящихся максимальные удобства в пользовании услугами». Предприятия пошива и ремонта одежды Министерства бытового обслуживания населения Узбекистана занимают важное место в удовлетворении растущего спроса населения на современную одежду. Ежегодно практически каждый второй житель Узбекистана пользуется услугами бытового обслуживания. Существует широкая сеть ателье, мастерских, комплексных приемных пунктов. Строятся главные предприятия с централизованными цехами подготовительного, отделочного и вспомогательного производств, проводится реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий. Вступают в строй новые Дома моды и Дома бытовых услуг, располагающие современными производственными помещениями, салонами, выставочными и демонстрационными залами. Это создает возможность значительного совершенствования технологических процессов, повышения класса обслуживания населения. В службу быта приходят высококвалифицированные художники-модельеры, конструкторы, закройщики, портные, а также выпускники высших и средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ. Большое внимание уделяется дальнейшему развитию новых видов услуг. Работа швейных предприятий ориентируется на предоставление индивидуальных услуг, на обслуживание заказчиков, желающих иметь изделия, отличающиеся оригинальностью, тщательностью отделки, полным соответствием фигуре.

В области ремонта одежды развитие новых видов услуг идет по пути восстановления потребительских свойств изделий, находящихся у населения, причем в структуре этого вида услуг увеличивается удельный вес работ, связанных с поддержанием эстетического вида одежды, ее обновлением. Особое внимание уделяется предоставлению в специализированных ателье комплекса услуг по обновлению и ремонту всех видов швейных изделий, в том числе художественной штопки и штоковки; организуются специализированные цехи и участки для изготовления по образцам из старой одежды новой (курток и жилетов из пальто, купальников и плавок из трикотажных платьев и др.); расширяется предоставление услуг по перешиванию одежды для взрослых на детскую; расширяется предоставление услуг закройщиков или художников-модельеров в виде консультаций (даже на дому) по обновлению и функциональной направленности семейного гардероба одежды (при этом возможен и прием заказов); расширяется предоставление услуг по выполнению ремонта одежды после химчистки. Таким образом совершенствование и развитие форм обслуживания идет по пути повышения класса услуг, удобства и экономии времени заказчиков, комфортности, комплектности получения услуг. В связи с этим создаются Дома моды разряда «люкс» по выполнению заказов на высокохудожественную одежду, изделия перспективной моды, оригинальные, художественно оформленные, а также отдельные уникальные изделия с предоставлением комфортного обслуживания; организуется прием заказов по моделям, демонстрируемым в демонстрационных залах (в крупных Домах моды, Домах бытовых услуг); организуется внеочередное выполнение заказов по изготовлению одежды для новобрачных, выпускников школ, участников войны, юбилеев и др.; организуется выполнение заказов портными-закройщицами-надомниками, работающими на договорных началах с предприятиями; увеличивается удельный вес услуг по приему и выдаче заказов в учреждениях, предприятиях, учебных заведениях, общежитиях, гостиницах; значительно увеличиваются изготовление срочных заказов,

приём и выдача их на дому; проводится работа по совершенствованию организации производства с целью обеспечения безотказного неограниченного приема заказов: в любое время года, включая месяцы «пик», в любой день недели, в любое время дня, на любой минимальный срок («сегодня на сегодня»). В соответствии со спросом сельского населения организуется периодическое выполнение заказов силами высокоразрядных городских ателье на расширенную номенклатуру изделий, в том числе на изготовление верхней и нарядной одежды, овчинно-шубных изделий, изделий молодежного ассортимента, головных уборов, на ремонт и обновление одежды и др. Для приближения услуг к сельскому населению в наиболее крупных населенных пунктах, особенно в районах, располагающих трудовыми ресурсами, строятся Дома бытовых услуг, небольшие ателье второго разряда или мастерские. Отдельные комплексные приемные пункты оборудуют дву-мя-тремя рабочими местами для закройщика и портных с организацией в них выполнения заказов на пошив и ремонт одежды, в том числе в сокращенные сроки. В многократной практической деятельности инженерно-технических работников предприятий пошива и ремонта одежды постоянно возникают всевозможные вопросы, требующие подчас быстрых и четких ответов. Помочь специалисту получить необходимую информацию и предназначен данный справочник. В системе Министерства бытового обслуживания населения Узбекистана такой справочник создан впервые. Это трудная задача, поскольку в относительно небольшом объеме необходимо было осветить основные вопросы швейного производства: дать характеристику швейных предприятий и их подразделений; описать направления совершенствования структуры производственных объединений (в последнее время практический поиск вариантов производственной и организационной структуры объединений расширился, осуществляется апробация вариантов структуры, не рассмотренных в справочнике); детально рассмотреть проектирование технологических процессов с учетом специфики одновременного изготовления разнофасонных индивидуальных заказов;

описать порядок конструкторско- технологической подготовки производства к внедрению новой моды и новых видов услуг; осветить единые методы конструирования мужских и женских изделий, дать особенности выполнения модельных конструкций. Основным звеном единого народнохозяйственного комплекса являются государственные и кооперативные предприятия (объединения). Правовое положение, основы организации и деятельности государственных предприятий и объединений определяет Закон Узбекистана о государственном предприятии (объединении). Предприятие, объединение (именуется далее предприятием, исключая случаи, оговаривающие особенности объединений) является юридическим лицом, имеет обособленную часть общенародной собственности, законченную систему бухгалтерской отчетности с самостоятельным балансом, расчетный счет в местном отделении Государственного банка. Хозяйственная самостоятельность предприятия характеризуется его производственно-хозяйственными и финансовыми связями с другими предприятиями и учреждениями, возможностью выступать в сфере обращения в качестве покупателя средств производства и продавца своей продукции; предприятие осуществляет прием на работу и увольнение, производит расчеты с работающими. Материально-техническую базу и средства предприятия, т. е. имущество, находящееся в его управлении, составляют основные фонды и оборотные средства. Предприятие состоит из действующих на началах внутри хозяйственного расчета подразделений: производств, цехов, участков, бригад и т. п., кроме того, для системы бытового обслуживания, Домов моды и ателье.

Основными видами объединений являются производственные и научно-производственные. Объединение функционирует как единый производственно-хозяйственный комплекс, обеспечивает интересы развития отраслей и территорий. Производственное объединение создается для производства отдельных видов продукции (услуг) на основе более эффективного использования научно-технического потенциала, развитой предметной специализации, кооперирования и комбинирования производства.

Оно состоит из структурных единиц, выполняющих услуги и осуществляющих промышленную, торговую и другую деятельность. В состав объединения могут также входить моделирующие, проектно-конструкторские и другие организации, а также самостоятельные предприятия. По отношению к последним объединение осуществляет функции вышестоящего органа, может частично или полностью централизовать выполнение их производственно-хозяйственных функций.

Использованные литературы:

1. Е.Б. Коблякова, А.В. Савостицкий Основы конструирования одежды Москва 1980
2. Е.А. Янчевская Аёллар уст кийимини конструкциялаш Т., 1998.
3. Амирова, О.В. Сакулина, А.Т.Труханова Конструирование мужской и женской одежды М.,2002
4. А.И. Мартынова, Е.Г.Андреева. Конструктивное моделирование одежды. М.2002
5. Yodgorova H. I. Kiyimlarni modellashtirishda innovatsion usullardan foydalanish //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 334-338.
6. Yodgorova K. I., Shumkarova S. P. The role of adras fabrics in modern fashion //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 364-367.
7. Yodgorova H. I., Qayumov A. OILA–JAMIYATIMIZ MUSTANKAM TAYANCHI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1057-1062.
8. Shumkarova S. P., Rajarova M. N., Yodgorova K. I. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS PRODUCED IN THE FIELD OF TOURISM //Экономика и управление гостеприимством территории. – 2021. – С. 148-152.
9. Yodgorova H. I. WAYS OF EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE FUNCTIONS IN ENTERPRISES //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 409-412.

10. Egamberdiev F. et al. Theoretical study of the impact aimed at improving the efficiency of fiber cleaning // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012032.

11. Исраилова С. М., Ёдгорова Х. И. Изменение качественных показателей шелка-сырца, полученного различными способами // Молодой ученый. – 2017. – №. 20. – С. 23-25.

12. Шумкарова Ш. П., Ёдгорова Х. И., Бегманов Р. А. Влияние температуры сушки хлопка-сырца на поврежденности волокон // Наука и Мир. – 2016. – Т. 1. – №. 4. – С. 74-75.